

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

2-МАХСУС СОҲ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-2

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-2

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-SI-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Egamberdiyev Eminjon

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Hayitov Sherzod Rahmatullayevich HUQUQIY EKSPERIMENT: XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI.....	5
2. Мухамедов Хайдарали Мелиевич ЯНГИ ДАВРДА ИНГЛИЗ ҲУҚУҚИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯСИ.....	12
3. Yuldoshbekov Avazbek Alisher o'g'li SOLIQ MASLAXATI XIZMATINING HUQUQIY TABIATI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	38
4. Абдуалимова Мадина Шухратовна НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПО ПРАВОВЫМ ПРОБЛЕМАМ НА ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ НА ЗЕМЛЮ.....	46
5. Хайитмуродов Улугбек Отабекович ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗРЕШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СПОРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.....	61
6. Назарова Мархабо Неъматжон кизи ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ЧАСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ.....	69
7. Файзиев Шухрат Хасанович ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕР В МЕХАНИЗМЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ.....	77
8. Mardonov Kamol Karomat o'g'li SUD HUIJATLARINI IJRO ETISHDA QONUNCHILIKKA RIOYA ETILISHI USTIDAN PROKUROR NAZORATINI TAKOMILLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	91
9. Шокиров Ойбек Азизжон ўғли ПРОКУРАТУРА ТОМОНИДАН МАҲАЛЛИЙ ИЖРОИЯ ҲОКИМИЯТИ НОРМАТИВ ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАРИ ҚОНУНИЙЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ.....	100
10. Norova Nasiba Azamatovna THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN ENHANCING THE WORK OF CRIMINAL PROCEDURE SPECIALISTS IN UZBEKISTAN.....	108
11. Egamberdiyev Dilshodjon Alisherovich YEVROPA MINTAQASI DAVLATLAR O'RTASIDA QO'SHMA TERGOV GURUHLARI TUZISHNING XALQARO-HUQUQIY MEKANIZMI.....	115
12. Махаматов Махмуд Махаматаминович ХАЛҚАРО ЖИНОЯТ СУДИ СТАТУТИ ДОИРАСИДА ХАЛҚАРО ЖИНОЙ ЖАВОБГАРЛИККА ТОРТИШНИНГ МОДДИЙ АСОСЛАРИ.....	128

12.00.01-ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

Hayitov Sherzod Raxmatullayevich,
Toshkent davlat yuridik universiteti
Davlat va huquq nazariyasi kafedrası dotsenti
E-mail: xayitov085@mail.ru

HUQUQIY EKSPERIMENT: XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI

For citation: Khayitov Sherzod Rakhmatullaevich. LEGAL EXPERIMENT: THE EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES. Journal of Law Research. 2024, Special issue 2, pp. 5-11

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13522747>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada normativ-huquqiy hujjatlarni huquqiy eksperimentdan o‘tkazishga oid xorijiy tajribalar o‘rganilib, qiyosiy-huquqiy tahlili qilingan, xususan rivojlangan davlardan AQSh, Fransiya va Germaniya tajribalari o‘rganilib, ushbu tajribalar asosida milliy qonunchiligimizda huquqiy eksperiment institutini huquqiy asoslarini mustahkamlovchi alohida qonun qabul qilish zaruriyati asoslantirib berilgan. Maqolada huquqiy eksperimentni o‘tkazish bo‘yicha eng ilg‘or xorijiy tajribalardan biri sifatida Fransiya Respublikasi qonunchiligi alohida tadqiq etilib, asosli xuloslar qilingan.

Kalit so‘zlar: Eksperiment, huquqiy eksperiment, norma ijodkorligi, normativ-huquqiy hujjatlar, qonun loyihasi, huquq sub’ektlari, pilot loyihalar, konstitutsiya.

Хайитов Шерзод Рахматуллаевич,
Доцент кафедры теории государства и права Ташкентского
государственного юридического университета
E-mail: хайитов085@маил.ру

ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ: ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

АННОТАЦИЯ

В данной статье изучен зарубежный опыт правового эксперимента нормативно-правовых актов, проведен сравнительно-правовой анализ, особенно изучен опыт США, Франции и Германии, а также необходимость принятия отдельного закона, закрепляющего правовые основы института правового экспериментирования в нашем национальном законодательстве основаны на этом опыте. В статье как один из наиболее продвинутых экспериментов по проведению правового эксперимента отдельно изучено законодательство Французской Республики и сделаны обоснованные выводы.

Ключевые слова: Эксперимент, правовой эксперимент, нормотворчество, нормативно-правовые акты, законопроект, субъекты права, пилотные проекты, конституция.

Khayitov Sherzod Rakhmatullaevich,
Acting Associate Professor of Theory of State and
Law Department of Tashkent State University of Law
E-mail: xayitov085@mail.ru

LEGAL EXPERIMENT: THE EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES

ANNOTATION

This article examines the foreign experience of legal experimentation of normative legal acts, conducts a comparative legal analysis, especially studies the experience of the USA, France and Germany, as well as the need to adopt a separate law that consolidates the legal foundations of the institution of legal experimentation in our national legislation based on this experience. The article, as one of the most advanced experiments in conducting a legal experiment, separately studied the legislation of the French Republic and made reasonable conclusions.

Keywords: Experiment, legal experiment, rule-making, regulatory documents, draft law, subjects of law, pilot projects, constitution.

Norma ijodkorligi samaradorligini oshirish hamda bu borada olib borilayotgan islohotlarning tub maqsadiga erishish uchun ilg'or xorij tajribasini tahlil etish talab etiladi. Amalda tajribadan o'tgan qonunchilik hujjatlari hamda yuridik amaliyotni tahlil etish orqali norma ijodkorligi sub'ektlari uchun bir muncha asosiy tayanch nuqta vazifasini o'tab beradi. Shu sababli, huquqiy eksperiment masalasi bo'yicha ilg'or mamlakatlar tajribasini o'rganish ham nazariy ham amaliy ahamiyat kasb etadi.

Yevropa Ittifoqi mamlakatlari hamda AQShda huquqiy eksperiment "experimental legislation" yoki "pilot law making" deb atalib, ko'plab sohalarda qo'llanilib, "evidence-based law making"(1) (dalillarga asoslangan qonun ijodkorligi)ning asosiy tarkibiy qismi sifatida qaraladi. S. Ranchordasning fikricha, huquqiy eksperiment "evidence based law making"ning bir asosiy qismi sifatida qaraladi.

Huquqiy eksperimentning asosiy vazifasi "ma'lum bir chora-tadbirning aniq maqsadlarga samarali va tez erisha olish yoki aksini o'rganishdir".(2) Shunga qaramay, ushbu ma'lumotlar to'plami o'z-o'zidan yakun topishi va boshqalarga xizmat qilishi mumkin. Shunday qilib, ushbu qonunchilik vositasi jamiyat yoki qonun ustivorligi tufayli yuzaga kelgan o'zgarishlar yoki ularning oqibatlari to'g'risida ma'lumot yo'qligi sababli bir-biriga zid bo'lgan qonunlar to'g'risida ma'lumot qidirishda foydalanilishi mumkin. Qabul qilinayotgan yangi qonun tarafdorlari huquqiy eksperiment ushbu qonunning samaradorligi ijobiy ta'sir ko'rsatishi to'g'risida dalillar keltiradi va uni qabul qilishda raqiblarini ishontiradi. 1975 yilda qabul qilingan Abort to'g'risidagi Fransiya qonuni, ijtimoiy va siyosiy konsensusni olishda qo'shimcha ma'lumot to'plash uchun eksperimental qonun hujjatlaridan foydalanishini ifodalaydi (3).

"Qonunlarga (har doim) insonning taqdiri bilan bog'liq bo'lgan tajriba" sifatida qaralishi mumkin, chunki qonun chiqaruvchilarda qabul qilinayotgan qonun natijasida kelib chiqishi mumkin bo'lgan oqibatlar yoki salbiy ta'sirlarni to'liq bilishining imkoni yo'q (4). Bundan tashqari, o'zgaruvchan dunyoda qonunchilik va taptibga solishning murakkabligini qisman axboprot qonunlarini yaratish jarayonini tavsiflaydigan so'zsiy kognitiv siljish bilan bog'lirdir. Bir tomondan, qonun chiqaruvchilar ushbu yangi va murakkab ijtimoiy, texnologik yoki iqtisodiy muammolarga oid har kuni ma'lumot assimetriyalariga duch kelmoqdalar (5).

Huquqiy eksperiment qonunchilik jarayonini eksperimentlardagi dalillarni hisobga oladigan bilimning iterativ yo'liga aniq o'zgartirib, boshqa dalillarga asoslangan qonunchilik keyingi bosqichda qonunchilikni takomillashtirish vositalaridan foydalanishda yordam berishi mumkin.

Yevropa Ittifoqida kuzatilgan dastlabki huquqiy eksperimentlardan biri 1999 yildagi qonunchilik hujjatida aks ettirilgan. Xususan, 1999/85 / YeC yo'riqnomasida (Directive 1999/85/ EC) (6) ko'p mehnat talab qiladigan xizmatlarga qo'shilgan qiymat solig'i (QQS) stavkasini eksperimental asosda kamaytirish imkoniyatini taqdim etadi. Unga ko'ra, Yevropa Kengashi Yevropa Komissiyaning taklifiga binoan 2000 yil 1 yanvardan 2002 yil 31 dekabrighacha ma'lum toifadagi subektlardan qo'shilgan qiymat solig'i (QQS)dan ozod etadi. Bu esa o'z navbatida, xorijlik ishchilar oqimini ko'rayishiga olib keldi.

Yevropa Ittifoqida huquqiy eksperiment usuli huquqiy prinsip va "Evidence based law making" ning tarkibiy qismi sifatida keltirib o'tilgan. Xususan, Yevropa Ittifoqining amal qilish to'g'risidagi 191-moddasi (Treaty on the Functioning of the European Union)(7) va 179/2002 sonli Nizomning 7-moddasida keltirib o'tiladi.

AQShda huquqiy eksperiment o'tkazish masalasi federal darajada bo'lsa Konstitutsiyaning 1-moddasi 7-qismiga asosan,(8) Kongressning har ikki palatasining roziligi talab etiladi.

AQShda huquqiy eksperiment o'tkaziladigan sohalarga energiya ta'minoti, transport, yangi tovarlar savdosi, axborot texnologiyalarini keltirib o'tish mumkin. Shu o'rinda mazkur sohalarda huquqiy eksperimentlar statistikasiga e'tiborimizni qaratadigan bo'lsak, 2011 yilda Tovarlar savdosi bo'yicha komissiya (Commodity Futures Trading Commission)(9) 259 ta Normativ xususiyatga ega hujjat qabul qilgan bo'lsa, shundan ikkitasi, Milliy transport xavfsizligi kengashi (National Transportation Safety Board)(10) va Federal energiya nazorat komissiyasi (Federal Energy Regulatory Commission)(11) lar huquqiy eksperiment o'tkazilgan.

Shuni ta'kidlash zarurki, barcha huquqiy eksperimentlar ham ijobiy natija bilan yakunlanmaydi. Xususan, AQShda 2011 yilda Joprja shtatidagi "Xususiy maktablar uchun soliq imtiyozlari to'g'risida"gi Qonun (Georgia Private School Tax Credit Law)(12) huquqiy eksperimentdan o'tkaziladi. Unga ko'ra, kam ta'minlangan va davlatdan yordam puli oladigan oila farzandlarini xususiy maktablarda o'qitishni rag'batlantirishga qaratilgan edi. Biroq ko'pchilik bolalar xususiy maktablardan ko'ra davlat taasarrufidagi ta'lim muassasalarini tanlaganliklari bois mazkur eksperiment muvafaqqiyatsizlikka uchraydi.

Shuni alohida ta'kidlash zarurki, huquqiy eksperimentni o'tkazishda sosiologik tadqiqotlarni inobatga olish, aholining eksperimentga bo'lgan munosabatini o'rganish ham muhim ahamiyat kasb etadi.

GFPda huquqiy eksperimentlarni o'tkazish masalasi yangilik emas, u an'anaviy ravishda mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan amalga oshirilgan.

Bundan tashqari, u so'nggi o'n yillikda davlat boshqaruvini modernizasiya qilish va yangi boshqaruv dasturini (New public management) (13) amalga oshirish uchun muhim vosita hisoblanadi.

Gepmaniyalik olim R.Maynsning fikricha, siyosiy qarorlarni qabul qilishda eng dolzarb muammo yangi qonunchilik hujjatlaridan, xususan dalillarga asoslangan vositalardan foydalanish bo'yicha tajribaning yetishmasligi emas, balki bunga tayyor emasligini (14) ta'kidlab, "emperik haqiqatga" erishish faktlarga asoslanmagan siyosat (fact-free politics) yoki populizmdan ko'ra muhimroq ekanligini bunda huquqiy eksperimentlarga asoslangan qaror chiqarish lozimligini bildirib o'tadi.

Yuqorida keltirilgan huquqiy eksperimentni Niderlandiyada o'tkazilishidan oldin, dinamik tezlik cheklovlari yo'l harakati xavfsizligi va havo sifati uchun foydali bo'lishi haqida bir qancha taxminlar qilingan edi. Ko'rsatib o'tilgan eksperimental norma qonun chiqaruvchiga dinamik tezlik chegarasi va boshqa ko'rsatgichlar o'rtasidagi sabab-oqibat munosabatlarini o'rnatishga imkon bermadi, chunki barcha ehtimoliy holatlarni nazopat qilish imkoni mavjud emas edi.

Niderlandiyada amalga oshirilgan "pilot loyiha", huquqiy eksperiment ham diqqatga sazovor. Ushbu amaliy eksperiment "eksperimental qonunchilik" tushunchasini aniqlash va uning tarkibiy elementlarini yanada rivojlantirish uchun boshlang'ich nuqta sifatida ishlatiladi. Keyin ushbu tushunchani qonun bilan eksperimentning boshqa shakllaridan ajratib ko'rsatish va eksperimental qonunlar hamda ilmiy tajribalar o'rtasidagi o'xshashlik va farqlarni tahlil etiladi.

2009- va 2012-yillar Niderlandiyada transport, jamoat ishlari va suv xo'jaligi vazirligi quyidagi farazni sinab ko'rdi: "Dinamik tezlik cheklovlari yo'l harakati xavfsizligi, transport oqimlari

va havo sifatini oshirishda qattiq maksimal chegaradan ko'ra ko'proq sezgirdir". Buni nazorat qilinadigan sharoitlarda sub'ektlardan tezligini ob-havo yoki yo'l sharoitlariga moslashtirish so'ralganda, huquqiy tajriba o'tkazish orqali tasdiqlash mumkin edi, ammo qonun chiqaruvchi buning o'rniga eksperimental qaror qabul qilib, "haqiqiy dunyoda (real shart-sharoitlarda)" eksperiment o'tkazishga qaror qildi. Ushbu davrda tanlangan Niderlandiya avtomobil yo'llarida huquqiy eksperiment qo'llanilib, tezligi soatiga 130 km bo'lgan chegara o'rnatildi va haydovchilarga yuqori tezlikni yo'l va ob-havo sharoitlariga moslashtirish so'raldi. Ushbu qoida eksperimental ravishda soatiga 120 km tezlik chegarasini bekor qildi va eksperiment muvaffaqiyatli yakunlandi, keyinchalik ushbu norma umumiylik tus olib, boshqa hududlarga ham tatbiq etildi. 2012 yilda uchuvchi qoidalar bekor qilindi va yo'l harakati to'g'risidagi qonunlar Niderlandiyaning qator magistrallarida sinovdan o'tgan 130 km/soat tezlikdagi avvalgi tezlik chegarasini almashtirish uchun qayta ko'rib chiqildi.

Yuqorida keltirilgan huquqiy eksperimentni Niderlandiyada o'tkazilishidan oldin, dinamik tezlik cheklavlari yo'l hapakati xavfsizligi va havo sifati uchun foydali bo'lishi haqida bir qancha taxminlar qilingan edi. Ko'rsatib o'tilgan eksperimental norma qonun chiqaruvchiga dinamik tezlik chegarasi va boshqa ko'rsatgichlar o'rtasidagi sabab-oqibat munosabatlarini o'rnatishga imkon bermadi, chunki bapcha ehtimoliy holatlarni nazorat qilish imkoni mavjud emas edi.

Biroq, ushbu huquqiy eksperiment tartibga solish samaradorligi to'g'risida tushuncha va qimmatli dalillarni taqdim etdi, shuningdek eksperiment natijasida olingan ma'lumotlarni boshqacha usulda olishning imkoni mavjud emasdi. Shu ma'noda, huquqiy eksperiment qonun chiqaruvchiga qo'shimcha ma'lumot to'plash va peal hayotda huquqiy normalarning ta'sirini sinab ko'rish uchun foydalanishi mumkin bo'lgan.

Yuqorida keltirilgan misolda "eksperimental qonun hujjatlari" atamasi qonun hujjatlariga yoki ko'p hollarda ma'lum vaqt davomida qabul qilingan normativ hujjatlarga, amaldagi qonunchilikdan chetga chiqqan va davriy yoki yakuniy baholanadigan kichik miqyosdagi asosga tegishli. Baholashdan so'ng ijobiy natijalarni ko'rsatadigan eksperimental qonunni kuzatilgan natijalarga muvofiq moslashtirish va doimiy aktga aylantirish mumkin.

Huquqiy eksperiment sifatli qonunchilikka birinchi qadam desak ham bo'ladi: yangi qoidalar eksperimental asosda, ularning ta'siri va yon ta'siri kuchga kiradi, effektlar baholanadi va agar ushbu qoidalar samarali bo'lsa, ularni moslashtirish va umummajburiy tusdagi normalarga aylantirish mumkin. Bundan tashqari, huquqiy eksperimentdan ongli ravishda huquq ijodkorligida yanada samaraliroq natijalarga erishish uchun foydalaniladi, chunki u huquq ijodkorlariga yangi qonunlarni cheklangan miqyosda sinab ko'rish, yangi qoidalarga xos bo'lgan prognozlash bilan bog'liq noaniqlik va muammolarni hal qilish hamda dalillarni to'plash (yoki rad etish), huquq ijodkorlari tomonidan ilgari surilayotgan muayyan gipoteza (faraz)ni tasdiqlash imkonini bepadi.

"Huquqiy eksperiment" tushunchasi tupli xil elementlarga bo'linishi mumkin. Birinchisi vaqtinchalik: sinalayotgan norma yoki taptibga solish muddati cheklangan bo'lishi kerak. Bir qancha huquqshunos olimlar ushbu belgilangan muddat har qanday eksperiment qonuniylikni taqozo etishini ta'kidlaydilar, boshqalari esa eksperimentni uning asosiy sabablari yo'q bo'lib ketishi bilan tugatish kerakligini va oqibatlarini ishonchli baholash uchun yetarli dalillar to'planishi kerakligini qayd etadilar. Ikkinchi element - amaldagi qonunchilikdan voz kechish, bu esa o'z navbatida ikkita qoidaga rioya qilish kerakligini anglatadi: birinchidan, bu normatiq-huquqiy hujjatni almashtirishga imkon beradigan qonunchilik bazasi bo'lishi kerak; ikkinchidan, nima uchun eksperiment paytida ba'zi chekinishlar bo'lishini aniq bo'lishi kerak, ya'ni eksperimentning maqsadi aniq ko'rsatilishi kerak. Ushbu yuridik talab mazmunidan huquqiy eksperiment predmeti ham, baholash mezonlari ham, oldindan aniq belgilab olinishi kerakligini anglatadi.

Uchinchi element har qanday huquqiy eksperimentning muhim xususiyati bo'lgan baholashni funksiyasini qayd etish kerak, chunki huquqiy eksperimentning asosiy maqsadi yangi huquqiy normalarni sinab ko'rish, uning ishlashini tekshirish va kuzatilgan ijobiy hamda salbiy oqibatlarni tahlil qilishdir. Olingan natija huquqiy eksperiment maqsadini qayta ko'rib chiqish va sinovdan o'tgan qoidalarni hayotga tatbiq etish va umummajburiy qoidalarga o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilish uchun imkoniyat sifatida qaraladi. Huquqiy eksperiment natijalarini baholash mas'ul davlat organi, maxsus davlat idopralari yoki mustaqil agentliklar tomonidan amalga oshirilishi mumkin.

Va nihoyat, eksperimental qoidalarning ahamiyati to'g'risidagi bilimlarni, ularning ta'sirini amaldagi qonunni qo'llash natijasida kelib chiqadigan oqibatlar bilan taqqoslash orqali bilib olish mumkin. Shunday qilib, huquqiy eksperiment cheklangan hududda yoki fuqarolarning ma'lum bir guruhiga nisbatan qo'llaniladi.

Huquqiy eksperimentni o'tkazish bo'yicha eng ilg'or xorijiy tajribalardan biri sifatida Fransiya Respublikasini keltirib o'tish mumkin. Avvalambor Fransiya Konstitutsiyasining 37¹-moddasida(15) huquqiy eksperiment o'tkazish predmeti va muddatlarining konstitutsiyaviy-huquqiy asoslari ko'rsatib o'tilgan.

Huquqiy eksperiment ustidan nazorat Konstitutsiyaviy Kengash tomonidan amalga oshiriladi, u, avvalambor, ikkita ko'rsatkichni – huquqiy eksperiment predmetini shakllantirishning aniqligini, shuningdek uni o'tkazish muddatlarini belgilaydi. Fransiya Konstitutsiyaviy Kengashi amaliyotidan ko'rinib tupibdiki, aslida yuqorida qayd etilgan ikkita talabga muvofiqlik bilan bir qatorda, huquqiy eksperimentning mazmuni ham Fransiya Konstitutsiyasi normalariga, xususan, fuqarolarning huquqlariga muvofiqligi tekshiriladi.

Konstitutsiyaviy normada huquqiy eksperiment natijalarini baholash belgilanmagan bo'lsa-da, ammo baholash, albatta, amalga oshiriladi va muayyan Normani majburiy ravishda kiritish zarurati yoki ushbu g'oyani ma'lum sabablarga ko'ra haqiqiy emas, deb tan olish to'g'risida yakuniy qaror qabul qilishda ishonchli qo'llanma bo'lib xizmat qiladi.

Masalan, Fransiya Konstitutsiyasida huquqiy eksperiment to'g'risidagi quyidagi qoidalar aniq belgilangan: 1) qonunlar va qonunosti hujjatlar cheklangan predmet doirasida hamda cheklangan vaqt davomida eksperimental xarakterga ega bo'lishi mumkin; 2) organik qonun hujjatlarida nazarda tutilgan sharoitlarda va muayyan jamoat erkinligi yoki konstitutsiya tomonidan kafolatlangan muayyan huquqni amalga oshirishning asosiy shartlari xavf ostida bo'lgan hollar bundan mustasnodir, shuningdek muayyan holat sharoitiga qarab, hududiy jamoalar yoki ularning birlashmalari, qonun yoki belgilangan tartibga muvofiq, cheklangan predmetdagi tajribada va cheklangan muddat davomida ularni amalga oshirishni taptibga soluvchi qonunchilik yoki tartibga soluvchi qoidalardan chetga chiqishlari mumkin.

Shu munosabat bilan Fransiyaning huquqiy eksperiment borasidagi quyidagi ijobiy tajribasi e'tiborga loyiqdir. Birinchidan, ushbu qoidalar Fransiya Konstitutsiyasiga binoan hokimiyatni nomarkazlashtirish va fuqarolarning huquq hamda erkinliklarini himoya qilishga qaratilgan konstitutsiyaviy islohotning bir qismi sifatida kiritilgan. Ikkinchidan, Fransiyada ushbu tuzatishlardan oldin, ushbu usulning samaradorligini va ishning ushbu masalasini o'rganishda ba'zi tajribalarni qabul qilish imkoniyatini tekshirishga imkon beradigan eksperimentlar amaliyoti ishlab chiqilgan. Uchinchidan, "rationalizasiya qilingan" parlamentarizmga ega bo'lgan mamlakatda eksperiment o'tkazishga bo'lgan qiziqish an'analar, tenglik va demokratiya prinsiplari bilan uyg'unlashadi, bu esa olingan natijalarni yanada ko'proq o'rganish imkoniyatini beradi.

V.A. Saviskiy hamda M.Yu. Sorokinlarning tadqiqotlariga ko'ra, Fransiya Milliy Assambleyaning 2012 yil iyunidan 2015 yil dekabrigacha 40 ta huquqiy eksperimentlarni olib borgan, ularning muddatlari 1 yildan 10 yilgacha yoki ayrim hollarda 3 yildan 5 yilgacha (16) belgilangan.

Fransiyada huquqiy eksperiment o'tkazish masalasi mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan tegishli Normativ-huquqiy hujjat qabul qilish orqali amalga oshiriladi. Bu masala esa Milliy Assambleya tomonidan 2003 yil 1 avgustda qabul qilingan 2003-704-sonli "Mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan huquqiy eksperimentni o'tkazish to'g'risida"gi organik Qonunni (Loi organique № 2003-704 relative à l'expérimentation par les collectivités territoriales) (17) bilan tartibga solinadi.

Qonunda huquqiy eksperimentda ishtirok etish vakolatiga ega bo'lgan mahalliy hokimiyat organlarining huquq va majburiyatlari, qanday holatlarda eksperiment o'tkazilishi mumkinligi belgilab qo'yilgan. Unga ko'ra mahalliy hokimiyat organlari tomonidan belgilangan shartlarga javob bepadigan huquqiy eksperimentda boshqa sub'ektlarni jalb etish uchun murojaat qilish vakolati ham berilgan.

Mazkur qonunning LO1113-1-moddasiga asosan, mahalliy hokimiyat organlariga Konstitutsiyaning 72-moddasi to'rtinchi xatboshisiga tayangan holda o'z vakolatlarini amalga

oshirishni tartibga soluvchi huquq Normalarini eksperimental tarzda sinab ko'rish, uning ob'ekti hamda davomiyligini aniq belgilashi ko'rsatib o'tilgan.

Shuningdek, mahalliy hududlarda huquqiy eksperiment davomiyligi besh yildan oshmasligi qat'iy belgilab qo'yilgan. (18)

Bunda ko'rish mumkinki, ma'muriy-hududiy birliklarda o'tkazilgan huquqiy eksperiment natijalari uch bosqichda (mahalliy hududdagi mas'ul sub'ekt, hukumat va parlament) tekshiruvdan o'tib, parlament nazorati ostida ko'rib chiqiladi va yakuniy qaprga kelinadi.

Shuningdek, huquqiy eksperiment faqat bir sub'ekt tomonidan emas balki bir nechta sub'ektlarning tashabbusi va roziligi bilan birgalikda amalga oshirilishi mumkin. Bunga yorqin misol tariqasida, 2008 yilda huquqiy eksperimentdan o'tgan "Faol birdamlikdan olingan daromadlarni umumlashtirish va integrasiya siyosatini isloh qilish to'g'risida" gi Qonun (LOI n 2008-1249 du 1er decembre 2008 generalisant le revenu de solidarite active et reformant les politiques d'insertion) (19) bo'lib unda 34 ta davlat idoralari (vazirlik va davlat qo'mitalari) ishtirok etgan.

2015 yil yozida boshlangan yana bir eksperiment uy xo'jaliklarining sharoiti va daromadlarini hisobga olgan holda suv ta'minoti uchun ijtimoiy tariflarni qo'llash bilan bog'liq. Qizig'i shundaki, eksperimentda ishtirok etishga ruxsat berilgan ma'muriy-hududiy sub'ektlar va ularning birlashmalarining dastlabki ro'yxati o'zgarib, 18 ta ishtirokchidan (2015 yil 14 aprel holatiga) 50 ta ishtirokchiga (2015 yil 31 iyul) ko'paygan. (20)

Fikrimizcha, huquqiy eksperiment institutini milliy qonunchiligimizda shakllantirish va uning huquqiy asoslarini takomillashtirishda Fransiya tajribasini inobatga olish maqsadga muvofiq bo'lib, tegishli "Normativ-huquqiy hujjatlarni huquqiy eksperimentdan o'tkazish to'g'risida" gi Qonun loyihasini ishlab chiqish talab etiladi. Unda huquqiy eksperiment ob'ekti, predmeti, huquqiy eksperiment o'tkazish mumkin bo'lgan sohalar chegarasi, sarf-harajatlar manbasi, huquqiy eksperimentni jopriy etishga vakolatli sub'ekt, uni o'tkazishda ishtirok etuvchilar, ularning huquq va majburiyatlari, javobgarlik masalalari, boshqa sub'ektlarni jalb etish qoidalari, huquqiy eksperiment yakunlarini xulosalash, hukumat va parlament tomonidan monitoring qilish shartlari ishlab chiqilishi lozim.

Shunday sharoitda huquqiy eksperimentni o'tkazishning yangi usulini joriy etish – bu O'zbekistonda norma ijodkorligi nazariyasi va amaliyotini tizimli hamda bosqichma-bosqich takomillashtirish jarayonining navbatdagi bosqichi, jamiyat hayotini demokratlashtirish jarayonlari yetukligining ko'rsatkichi bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Huquqiy eksperiment qonun loyihasining davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatining shaffofligi va oshkoraligini, mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar siyosatini yanada yaxshirpoq ta'minlashga qaratilgan normalarining samaradorligini amalda sinab ko'rishga imkon beradi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Seidman A., Seidman ILTAM R. B. Drafting Evidence-Based Legislation for Democratic Social Change' (2009) Vol. 89 //BUL Rev. – T. 435. – S. 448.
2. Mader L. Evaluating the effects: a contribution to the quality of legislation //Statute Law Review. – 2001. – T. 22. – №. 2. – S. 119-131.
3. DE FRANCE A. N. Loi du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse. – 1975.
4. Voermans W. J. M. Een lerende wetgever? //RegelMaat. – 2000. – №. 6. – S. 249-263.
5. Bohne E. The politics of the ex ante evaluation of legislation //The Impact of Legislation. – Brill Nijhoff, 2009. – S. 63-79.
6. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:31999L0085> – Yevropa Ittifoqi qonunchilik bazasi rasmiy sahifasi (Official webpage of the legal framework of the European Union).
7. <https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT>
8. https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm – AQSh Senatining rasmiy veb sahifasi (Official website of the US Senate).

9. <https://www.cftc.gov> – Tovarlar savdosi bo‘yicha komissiyaning rasmiy veb sahifasi (Official website of the Commodity Trade Commission).
10. <https://www.nts.gov/Pages/default.aspx> – Milliy transport xavfsizligi kengashining rasmiy veb sahifasi (Official webpage of the National Transportation Safety Board).
11. <https://www.ferc.gov> – Federal energiya nazorat komissiyasining rasmiy veb sahifasi (The official website of the Federal Energy Regulatory Commission).
12. the Report of the Southern Education Foundation, A Failed Experiment: Georgia’s Tax Credit Scholarships for Private Schools, 2011 – <https://www.southerneducation.org/publications/afailedeperiment/> – Shimoliy ta’lim departamentining rasmiy veb sahifasi (The official website of the Northern Department of Education).
13. Qarang.: Wollmann H. Administrative reforms and New Public Management modernization of (local level) public administration in Germany. Handbook em administração pública (2012). pp. 71-87.
14. Renate Mayntz, Speaking truth to power: Leitlinien für die Regelungen wissenschaftlicher Politikberatung‘ (2009) 1 DMS-Der modern Staat, Zeitschrift für Public Policy, Recht und Management. P. 5.
15. https://www.conseilconstitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/constitution/constitution_russe_version_aout2009.pdf – Fransiya Konstitutsiyasining rasmiy matni (Fransiya Konstitutsiyaviy Kengashining rasmiy sahifasidan) (Official text of the French Constitution (from the official page of the French Constitutional Council)).
16. Siviskiy V.A., Sorokin M.Yu. Pravovoy eksperiment i razvitie prava // Pravo. Jurnal Vysshey shkoly ekonomiki. 2016. № 4. - S. 26
17. <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000239925> – Fransiya qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi (National database of French legislation).
18. <https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006389080/2003-08-02> – Fransiya qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi (National database of French legislation).
19. <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000019860428/> – Fransiya qonunchilik hujjatlarini e’lon qiluvchi manbaning rasmiy veb sahifasi (Official web page of the source that publishes French legislation).
20. Siviskiy V.A., Sorokin M.Yu. Pravovoy eksperiment i razvitie prava // Pravo. Jurnal Vysshey shkoly ekonomiki. 2016. № 4. S. 28

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

2-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-2

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000